

Policy brief

Statsvetenskapliga institutionen
2025:3

Kartoitustyöpaja: yhteistoimintahanke lohen tutkimukseen

RecoSal-hanke

RecoSal-hankkeen tavoitteena on tukea yhteistoiminnallista hallintaa, jolla pohjoisimmassa Fennoskandiassa sijaitsevan Tenojoen (norjaksi Tana, saameksi Deatnu) vesistön monimuotoisia lohikantoja saadaan elvytettyä. Hankkeessa tutkitaan, miten geneettisesti monimuotoisten lohikantojen tilan arviointia ja hoidon tietopohjaa voidaan laajentaa yhdistämällä tieteellistä ja paikallista tietoa. Tätä varten luodaan lähtökohtia yhteistyöhön pohjautuvalle Tenon lohifoorumille (ks. tarkemmin sivu 3), joka toimii monikulttuurisessa, perinteistä ja paikallista tietoa sekä alkuperäiskansojen oikeuksia arvostavassa ympäristössä. RecoSal-hanke tarjoaa poikkitieteellistä asiantuntemusta tehokkaiden ja sosiaalisesti kestävien hoito- ja hallinnointikäytäntöjen kehittämiseksi ja toteuttamiseksi. Tavoitteena on ekologinen suojele ja köyhtyneen biodiversiteetin palauttaminen.

”Olen huolissani Tenon lohesta ja Tenojoen laakson saamelaisista, jotka harjoittavat lohenkalastusta. Lohenkalastus kuuluu identiteettiimme, ja se on meidän elämäntapamme, ruokamme ja elinkeinomme. Tenojoki on ollut kiinni nyt kolme vuotta – me voimme sentään katsoa sitä vielä. Se on suurin epäoikeudenmukaisuus, minkä tiedän.

(Saamelaisten edustaja)

Lohen kalastusta perholla Tenojoen rannalla. Kuva: Ari Savikko

Tutkimusalueen kartta. Tenon vesistön valuma-alue sijaitsee Suomen ja Norjan välissä.
Lähde: Hiedanpää et al. (2020)

Teoreettinen viitekehys: Yhteistoiminnallisen hallinnan viitekehys

RecoSal-hankkeessa kehitetään yhteistoiminnallisen hallinnan viitekehystä (IFCG) yhteisten prosessien tutkimiseen ja toteuttamiseen. Alla on luettelo viitekehyksen osista. Yksityiskohtaisempaa tietoa löytyy teoksesta Emerson & Nabatchi (2015).

- Hallintajärjestelmän konteksti koostuu erilaisista poliittisista, lainsäädännöllisistä, sosioekonomisista, demografisista ja ympäristöllisistä ehdoista.
- Tarkasteltavaksi ja selvitettäväksi muodostuu neljä päätekijää: epätietoisuus, keskinäinen riippuvuus, seuraukselliset aloitteet sekä johtajuuteen ryhtyminen.
- Konteksti ja päätekijät muodostavat yhdessä lähtökohdan, jonka varaan perustetaan ja joista muodostetaan yhteistoiminnallisia hallintajärjestelmiä, kuten tässä tapauksessa Tenon lohifoorumi.
- Tutkimuksessa käytetään dynaamisen yhteistyön konseptia, joka muodostuu kolmesta toisiinsa vaikuttavasta ja prosessiin liittyvästä elementistä: periaatteeseen pohjautuva sitoutuminen, jaettu motivaatio ja kyky yhteiseen toimintaan.
- Viimeinen muuttuja on muutoksen aikaansaaminen, jota voidaan kuvata yhteistoiminnan tuotannolliseksi puoleksi.

Living Lab: Tenojoen lohifoorumi - politiikan, tutkimuksen ja kansalaisyhteiskunnan yhteistyöareena

Lohifoorumia pidetään hankkeen lopputavoitteena. Se tulee olemaan Tenojoen tulevan hyvinvoinnin yhteistyöareena, johon tavoitellaan mukaan niin päätöksentekijöitä (kunnallisia toimijoita, saamelaiskäräjät, Tenon vesistön kalastushallinto TF, suomalaisia kalastusjärjestöjä), eri tieteenaloja edustavia tutkijoita sekä kansalaisyhteiskunnan jäseniä, esimerkiksi kalastajia ja tiedonhaltijoita. Neljän työpajan aikana selvitetään keskeiset toimijat sekä keskustellaan näiden rooleista ja velvollisuuksista. Työtapaamme kuuluu lisäksi pienempiä kokouksia kaikissa kolmessa yhteisössä ennen kokoontumista suurempiin kokouksiin ja työpajoihin, joissa järjestetään tulkkauksia suomeksi, norjaksi ja saameksi.

Paikallisille asukkaille ja sidosryhmille järjestettiin kokous Norjassa Nansenin rauhankeskuksen ja lohikeskus Joddun pitämän lohialogin yhteydessä. Lohifoorumikonseptin esittelevä kokous pidettiin Tana brussa 30. maaliskuuta 2023. Living Lab -mallista keskusteltiin paikalla olleiden kanssa (ks. Bjärstig & Brattland 2023).

Living lab -mallin kuvaus RecoSal-hankkeessa. Design: Niina Malinen

Camilla Brattland esittelemässä RecoSal-hankkeessa käytettyä lähestymistapaa, jossa erityinen huomio on perinteisessä ja paikallisessa tiedossa. Kuva: Martin Svenning

Kartoitustyöpaja

RecoSal-hankkeen aikana järjestetään neljä työpajaa, joissa sidosryhmille sekä tiedotetaan hankkeen tuloksista ja visioista että heitä osallistetaan keskustelemaan yhdessä. Tavoitteena on luoda eri toimijoiden välille pysyvä ja pitkäkestoinen yhteistyömuoto eli lohifoorumi, joka jatkuu myös hankkeen päätyttyä.

Ensimmäinen työpaja pidettiin Utsjoella Suomessa maaliskuussa 2023 (ks. Bjärstig & Brattland 2024). Seuraavaksi Kaarasjoella marraskuun 2023 lopussa pidettiin kartoitustyöpaja, jossa keskusteltiin keskeisistä teemoista sekä siitä, kuinka sisällyttää paikallinen ja perinteinen tieto käynnissä olevaan tutkimukseen.

Kartoitustyöpaja nivoutui hyvin Norjan lohikeskus Joddun järjestämään lohivuoropuhelutapahtumaan. Tapahtuma kokosi yhteen 30 kalastajaa ja tiedonhaltijaa Norjasta ja Suomesta koko Tenojoen lohien elinalueelta Norjan rannikolta joen ylempiin sivujokiin. Kartoitustyöpajassa oli lisäksi edustajia useista instituutioista, Norjasta muun muassa Tenon vesistön kalastushallinto (TF), lohien rannikkokalastajien yhdistys Bivdu, lohienkalastusoikeuden haltijat Laksebreveierne sekä Joddu, Suomesta puolestaan Tenon kalatalousalue, Suomen saamelaiskäräjät ja Saamelaismatkailu ja -rittäjät ry. Osallistujia oli myös mm. osakaskunnista, paikallisista kalastusyhdistyksistä ja vapakalastajien yhdistyksistä. Monet heistä olivat jo osallistuneet lohiallogiin, kun taas suurin osa Suomesta saapuneista osallistujista tuli paikalle ainoastaan kartoitustyöpajaa varten.

Osallistujat ilmoittautuivat kartoitustyöpajaan täyttämällä sähköisen lomakkeen, jossa heitä pyydettiin nimeämään keskeisiä teemoja työpajassa käsiteltäväksi ja keskusteltavaksi. Kartoitustyöpajan alussa tutkijaryhmä esitteli yhteistoiminnallisiin prosesseihin sekä paikalliseen ja perinteiseen tietoon pohjautuvan RecoSal-hankkeen lähestymistavan, kartoitustyöpajan tavoitteet sekä toteuttamistavan. Lisäksi esiteltiin sähköisellä lomakkeella kerätyt pääteemat. Osallistujat olivat ilmoittaneet haluavansa saada tutkimustietoa mm. lohien vaelluspoikasten, smolttien selviytymisestä, pedoista, ilmastonmuutoksen ja lohienkasvatusteollisuuden vaikutuksista loheen sekä siitä, kuinka perinteinen tai paikallinen tieto voisi täydentää luonnontieteellistä tietoa ja näin osallistua tulevaisuuden lohienhoidon suositusten laatimiseen.

Camilla Brattland esittelemässä osallistujien tärkeinä pitämiä tutkimusaiheita. Kuva: Jacqueline Moustakas-Verho

Juha Hiedanpää esittelemässä ryhmätyötä. Kuva: Jacqueline Moustakas–Verho

Ryhmätyö

Ennen kuin kartoitustyöpajassa jakauduttiin pienempiin ryhmiin, pidettiin esittelykierron, jossa osallistujat kertoivat ketä tai mitä tahoja he edustivat ja miksi he halusivat osallistua hankkeeseen. Esittelyjen aikana nousi kysymyksiä siitä, miksi RecoSal-hanke aloitettiin ilman, että saamelaisia pyydettiin mukaan hankkeeseen, ovatko saamelaiset nyt mukana hankkeessa ja mitä paikallinen ja perinteinen tieto merkitsee. Jotkut osallistujat huomauttivat, ettei saamelaisten osallistumista ollut selvitetty ajoissa, vaikka sillä olisi voitu välttää joitakin ongelmakohtia heti hankkeen alkuvaiheessa.

”Tämä kokous olisi pitänyt järjestää ennen hankkeen aloittamista. On tutkimusetiikan vastaista aloittaa hanke ennen kuin keskusteltu heidän kanssaan, joita tutkimus koskee. Ennen kuin hanke pääsee jatkumaan, on selvitettävä tietyt periaatteita, erityisesti tutkijoiden näkökulma perinteiseen tietoon.”

(Työpajan osallistuja)

Toisen ongelmakohdan muodosti se, miten perinteistä ja paikallista tietoa tulnaisiin käyttämään tutkimuksessa. Utsjoen aloitustapahtumassa oli keskusteltu useista tiedonkäyttömalleista, esimerkiksi hankkeen osaksi perustettavasta referenssiryhmästä, erillisestä perinteisen tiedon haltijoiden tai asiantuntijoiden muodostamasta raadista, joka ohjaisi tutkimusta yleisluontoisesti (ks. Bjärstig & Brattland 2024). Mielipiteet perinteisen tiedon luonteesta vaihtelivat: Missä määrin sitä pitäisi dokumentoida niin, että se sopisi tutkimukseen? Kuinka hyvin perinteinen tieto soveltuu käytettäväksi osana käynnissä olevaa tieteellistä lohikantojen seurantaa?

”Perinteistä tietoa ei tarvitse dokumentoida, mutta jos se täytyy yhdistää biologiseen tietoon, niin sitten ollaan vaikeuksissa.”

(Työpajan osallistuja)

Kartoitustyöpaja jatkui ryhmätyöllä, jossa käsiteltiin ennakkoon kerättyjä ja alkuesittelyn ja -keskustelun nostattamia pääaiheita. Kaiken aikaa päteemana oli paikallisen ja perinteisen tiedon rooli. Monille osallistujille tärkeiksi tunnistettuja teemoja olivat lohen selviytyminen, petojen vaikutus smoltteihin ja aikuisiin lohiin, lohen rannikkokalastus, lohikantojen elvyttäminen, kalastusmahdollisuuksien avaaminen (kulttuurin säilyttämiseksi), ekologiset olosuhteet (ilmastonmuutos, jääolosuhteet). Näistä osallistujat valitsivat yhden aiheen, josta he halusivat keskustella tarkemmin.

Ryhmätyön ensimmäiset 20 minuuttia keskittyttiin pääasiallisiin haasteisiin Tenon lohen tutkimisessa. Seuraavat 20 minuuttia osallistujat keskustelivat ihanneratkaisuistaan sekä siitä, miten tutkimusta voisi tai tulisi järjestää tulosten saavuttamiseksi.

Ryhmä 1 keskittyi ekologisiin olosuhteisiin.

Ryhmän mielestä kyseessä oli eräs vähiten erimielisyyttä aiheuttavista teemoista, josta voitiin keskustella huolimatta lohenhoitoon liittyvistä näkemyseroista. Suurimmiksi haasteiksi nostettiin jäänmuodostuminen: usein jää sekä sulaa aiemmin että käyttäytyy eri tavalla kuin ennen. Lisäksi jokeen on muodostunut hiekkasärkkiä, ja joillakin alueilla kutualueet ovat tuhoutuneet. Esiin nousi kysymyksiä siitä, pitäisikö nämä alueet ennallistaa niin, että joki pääsisi virtaamaan kuten ennenkin. Ratkaisuksi ehdotettiin yhteistoimintaa ja keskustelua tutkimushankkeiden kanssa, jotta saataisiin selvitettyä, voisivatko kutukantatavoitteet myötäillä jokidynamiikkaa paremmin.

Ryhmä 2 keskittyi kalastusmahdollisuuksien avaamiseen.

Keskustelussa olleet suurimmat haasteet liittyivät koiraspuolisten tinttien (1–3 kg:n pikkulohi) runsauteen – mitä jos niitä on suhteellisesti liikaa? Olisiko mahdollista avata kalastus vain tinttien pyytämistä varten? Ryhmässä keskusteltiin myös pyydystä-ja-päästä-kalastuksen eduista ja haitoista. Lisäksi lämpötilojen nousu aiheutti huolta, sillä se lisää kasvillisuutta sekä haukien ja valkolihaisen kalan määrää sen sijaan että tukisi lohien kasvua. Ratkaisuiksi ehdotettiin seuraavia: kalastuksen salliminen ainoastaan alle 15- ja yli 75-vuotiaille henkilöille sukupolvelta toiselle tapahtuvan kalastuskulttuurin siirtymisen turvaamiseksi,

Lohen kalastusta. Kuva: Ari Savikko

tutkimusta, jossa selvitetään mitä lohikantoja, mihin aikaan ja missä niitä joessa on, sekä erittäin rajoitetun perinteisen kulkutuskalastuksen mahdollistaminen eri aikoina kuin mitä aikaisempina vuosina kalastuskaudella on sallittu, jotta varmistetaan, että kalastus kohdistuu eri lohikantoihin.

Ryhmä 3 keskittyi petoihin.

Suurimpien haasteiden nähtiin liittyvän erilaisiin lohta uhkaaviin saalistajiin kuten kaloihin, lintuihin, hylkeisiin jne., mutta myös kalankasvatukseen ja sivusaaliiseen. Kannat kohtaavat ongelmia erityisesti silloin, kun lohi vaeltaa mereen. Osallistujien mukaan saalistajista ei ole saatavilla hyvää tietoa. Ratkaisuksi ehdotettiin lisää tutkimusta, jossa selvitetäisiin merkittävimmät pedot sekä se, kuinka paljon ne vaikuttavat lohikantoihin. On syytä tutkia kaikkia lohien saalistajia yhtä aikaa ja hyödyntää paikallisia henkilöitä tunnistamaan, mistä tutkimus tulisi aloittaa.

Myös ryhmä 4 keskittyi kalastusmahdollisuuksien avaamiseen.

Ryhmän keskustelemaan haasteisiin kuului kalastus Tenon sivujoella Inarijoella, kalankasvatus Tenojoen

lohen vaellusalueella sekä se, mitä tapahtuu merellä, jokisuulla, pääuomassa, rajajoissa ja yläjuoksun sivujoilla. Osallistajat totesivat, että koska kaikki joen osat liittyvät toisiinsa, on tarpeen nähdä kokonaiskuva. Keskusteltiin myös ilmastonmuutoksesta eli lämpötilan muutosten vaikutuksista smoltteihin sekä siitä, että asioista ei päätetä paikallisesti vaan Helsingissä ja Oslossa. Lopuksi keskusteltiin vielä predaatiosta ja haitallisen tulokaslajin kyttyrälöhen kannoista. Ratkaisuksi ehdotettiin paikallista lohikantojen hoitoa, lisää resursseja paikalliseen hoitoon sekä lohismoltteihin ja nuoriin lohiin vaikuttavien muiden lajien hoitoa. Lisäksi nähtiin tarpeellisena päivittää kutukantatavoitteiden (jokien tuottavuuden) arvioinnin perusteita.

Ryhmätyöosion jälkeen kaikki osallistajat kokoontuivat yhteen, ryhmien johtajat esittelivät tuotoksia ja niistä käytiin yhteistä keskustelua. Työpaja päättyi keskusteluun RecoSal-hankkeesta sekä siitä, kuinka tulevaisuudessa saataisiin aikaan yhteistoiminnallista tutkimusta ja miten perinteiseen ja paikalliseen tietoon tulisi suhtautua.

Eräs työpajalainen kertomassa ryhmänsä tuloksista kaikille osallistujille.
Kuva: Jacqueline Moustakas-Verho

Seuraava vaihe ja suositukset

Kartoitustyöpajan perusteella kävi ilmi seuraavaa:

- Hanke olisi voinut saada paremman alun, mikäli paikallisväestön sekä saamelaisten edustajat olisi osallistettu paremmin ja aikaisemmassa vaiheessa. Lisäksi muutamat osallistujat kyseenalaistivat tutkijaryhmän kannan perinteisen ja paikallisen tiedon roolista tutkimustoiminnassa.
- On tärkeää tehdä selväksi, mitä perinteisellä tai paikallisella tiedolla tarkoitetaan, sillä ne ymmärretään eri tavoin ja ne viittaavat eri asioihin. Jotkut osallistujat korostivat, että perinteisen ja paikallisen tiedon on oltava osa vuorovaikutteista prosessia, ei pelkästään jotakin, jota kerätään tutkijoiden kysyessä siitä. Suomen saamelaiskäräjät on laatinut uuden saamelaisten kulttuuriperinnön ja perinteisen tiedon tutkimusta koskevan ohjeistuksen, ja tähän ohjeistukseen viitaten se korosti, kuinka saamelaisten on voitava osallistua tiedon käytöstä päättämiseen ja että yhteisön on annettava tälle hyväksyntänsä.
- Osallistujat toivoivat perinteisen ja paikallisen tiedon neuvoston perustamista sekä sitä, kuinka perinteinen ja paikallinen tieto sisällytetään tutkimukseen.
- Joidenkin osallistujien mukaan perinteistä ja paikallista tietoa ja erityisesti paikallista tietoa jokien elinympäristöistä saataisiin otettua mukaan haastattelujen ja kyselyjen avulla.
- Perinteisen ja paikallisen tiedon käyttöön tutkimuksessa on kehitettävä eettinen ohjeisto, ja ohjeiston käytöstä on tehtävä virallisempaa.

Tämän perusteella on ilmeistä, että RecoSal-hankkeessa tarvittiin jatkuvaa keskustelua eettisistä periaatteista ja ohjeistuksista saamelaisyhteisöä ja erityisesti Suomen ja Norjan saamelaiskäräjiä edustavien keskeisten toimijoiden kanssa. Päätettiin perustaa Suomen ja Norjan saamelaiskäräjiä konsultoiva työryhmä selvittämään, mikä olisi paras tapa edetä Suomen saamelaiskäräjien vaatiman yhteisön suostumuksen hankkimisessa.

Lähdeteokset ja luettavaa:

Bjärstig, T., & Brattland, C. (2024). Recovering diversity in salmon populations and cultures of fishing in the subarctic River Teno – stakeholder meeting and kick-off. Policy Brief 2024:2 . Poliitiikan tutkimuksen laitos, Uumajan yliopisto <https://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1901143/FULLTEXT01.pdf>

Bjärstig, T., & Brattland, C. (2023). Diaesitys ”Introduktion til prosjektet RecoSal og Living Lab” sekä Tana brussa pidetyn kokouksen muistiinpanot. RecoSal-hanke.

Emerson, K., & Nabatchi, T. (2015). Collaborative Governance Regimes. Georgetown University Press.

Hiedanpää, J., Saijets, J., Jounela, P., Jokinen, M., & Sarkki, S. (2020). Beliefs in conflict: The management of Teno Atlantic salmon in the Sámi Homeland in Finland. Environmental Management, 66, s. 1039–1058.

Projektiikumppanit

Jaakko Erkinaro (projektikoordinaattori), Juha Hiedanpää, Mikko Jokinen, Henni Pulkkinen, Niina Malinen, Jacqueline Moustakas-Verho, Taru Rikkonen ja Antti Rätty Luonnonvarakeskuksesta (Luke), Camilla Brattland ja Torstein Pedersen Norjan arktisesta yliopistosta (UiT), Martin Svenning ja Morten Falkegård Norjan luonnontutkimuksen laitoksesta (NINA) sekä Therese Bjärstig Uumajan yliopistosta Ruotsista.

Kirjoittajat: Therese Bjärstig, Camilla Brattland ja Taru Rikkonen

Julkaisija

Malin Eklund Wimelius

Yhteystiedot

Poliitiikan tutkimuksen laitos, Uumajan yliopisto

Politiikan tutkimuksen laitos
Uumajan yliopisto

www.umu.se/departement-of-political-science/

RecoSal-hankkeen rahoittajat ovat EU:n Biodiversa+-ohjelma, Suomen Akatemia, Norjan tutkimusneuvosto sekä Formas (Ruotsi). Lue lisää RecoSal-hankkeesta: Tenojoen lohikantojen ja kalastuskulttuurin elvyttäminen (RecoSal)